

Многоуровневая сетевая модель психолого-педагогических классов

А. С. ФЕТИСОВ, Ю. В. КУДИНОВА

АННОТАЦИЯ

Введение. На сегодняшний момент деятельность профильных психолого-педагогических классов имеет особую актуальность, что связано с дефицитом педагогических кадров, необходимостью повышения статуса педагога и популяризации педагогической профессии, в целом. Психолого-педагогические классы решают широкий круг задач, который зависит, в том числе, от их модели. Несмотря на многообразие современных моделей психолого-педагогических классов, не всегда есть возможность учета индивидуальных потребностей и возможностей школьников, что существенно влияет на целевые ориентиры и результаты. *Целью статьи* является теоретическое обоснование и проектирование многоуровневой сетевой модели организации психолого-педагогических классов.

Методология и методы. Участниками стали 240 обучающихся 6 образовательных организаций г. Воронеж и Воронежской области (Российская Федерация), которые были поделены на 3 группы (А1 – обучающиеся не из психолого-педагогических классов, А2 – обучающиеся психолого-педагогических классов по программам общеразвивающего уровня, А3 – обучающиеся психолого-педагогических классов по программам предпрофессионального и профессионального уровней). В ходе проведения исследования были использованы 3 методики: проективная методика «Незаконченные предложения», авторская анкета «Образ современного педагога», анализ продуктов деятельности обучающихся (эссе «Мое отношение к педагогической профессии»).

Результаты. Результаты исследования свидетельствуют о значительном изменении восприятия образа современного педагога по мере углубления допрофессиональной педагогической подготовки школьников. Внедрение многоуровневой сетевой модели психолого-педагогических классов демонстрирует различия: в отношении школьников к педагогической профессии (25% – обучающиеся общеобразовательных классов и 90% – обучающиеся предпрофессионального и профессионального уровней психолого-педагогических классов); осознании социальной значимости педагогической профессии (58,3% – обучающиеся общеобразовательных классов и 100% – обучающиеся предпрофессионального и профессионального уровней психолого-педагогических классов); проявлении желания стать учителем (13% – обучающиеся общеобразовательных классов и 63,3% – обучающиеся предпрофессионального и профессионального уровней психолого-педагогических классов).

Заключение. Новизна исследования состоит в дифференциации программ обучения профильных психолого-педагогических классов на три уровня: общепедагогический, предпрофессиональный и профессиональный, которая позволяет не только развивать у школьников педагогическую одаренность и формировать осознанное отношение к выбору педагогической профессии, но и содействует повышению престижа педагогической профессии и формированию положительного имиджа учителя, а также развитию базовых педагогических компетенций, которые станут полезны для школьников как будущих родителей и профессионалов в разных сферах деятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

профориентация, психолого-педагогический класс, модель, сетевая модель, многоуровневая сетевая модель

Для цитирования: Фетисов А. С., Кудинова Ю. В. Многоуровневая сетевая модель психолого-педагогических классов // Перспективы науки и образования. 2026. № 1. С. 420–436. <https://doi.org/10.32744/pse.2026.1.26>

Поступила: 20.07.2025 | Одобрена: 11.09.2025 | Опубликована: 28.02.2026

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Multilevel networked model of psychological/pedagogical school streams

A. S. FETISOV, YU. V. KUDINOVA

ABSTRACT

Introduction. At present, the activities of specialised psychological/pedagogical school streams are particularly relevant due to the shortage of teaching staff, the need to raise the status of teachers and promote the teaching profession in general. Psychological/pedagogical school streams address a wide range of issues, which depend, among other things, on their model. Despite the diversity of modern models of psychological/pedagogical school streams, it is not always possible to take into account schoolchildren's individual needs and abilities, which significantly affects the target guidelines and results. *The purpose of the article* is to provide a theoretical justification and design of a multi-level networked model for the organisation of psychological/pedagogical school streams.

Methodology and methods. The participants were represented by 240 students from 6 educational organisations of Voronezh and Voronezh region (Russian Federation), divided into 3 groups (A1 – students from classes other than psychological/pedagogical school streams, A2 – students from psychological/pedagogical school streams mastering general education programmes, A3 – students from psychological/pedagogical school streams mastering pre-vocational and professional programmes). Three methods were used during the survey: the projective method “Incomplete sentences”, the authorial questionnaire “The image of a modern teacher”, and the analysis of the students' works (essays “My attitude to the teaching profession”).

Results. The survey results indicate a significant change in the perception of the modern teacher's image to the extent that the learners' pre-vocational pedagogical schooling progresses. The introduction of a multi-level networked model of psychological/pedagogical school streams demonstrates some differences, as concerns: schoolchildren's attitudes towards the teaching profession (25% – students of general-education school streams and 90% – students of pre-vocational and professional psychological/pedagogical school streams); awareness of the social significance of the teaching profession (58.3% – students of general-education streams and 100% – students of pre-vocational and professional levels in psychological/pedagogical streams); the desire to become a teacher (13% – students of general-education streams and 63.3% – students of pre-vocational and professional levels at psychological/pedagogical streams).

Conclusion. The novelty of the study lies in the differentiation of training programmes for specialised psychological/pedagogical school streams into three levels: general pedagogical, pre-vocational and professional. This not only allows schoolchildren to develop their pedagogical talents and form a conscious attitude towards choosing the pedagogical profession, but also contributes to raising the prestige of the teaching profession and forming a positive image of a teacher, as well as developing basic pedagogical competencies which will be useful for schoolchildren as future parents and professionals in various activity fields.

KEYWORDS

career guidance, psychological/pedagogical school stream, model, networked model, multi-level networked model

For Citation: Fetisov, A. S., & Kudinova, Yu. V. (2026). Multilevel networked model of psychological/pedagogical school streams. *Perspektivy nauki i obrazovaniya = Perspectives of Science and Education*, (1), 420–436. <https://doi.org/10.32744/pse.2026.1.26>

Received: 20 July 2025 | Approved: 11 September 2025 | Published: 28 February 2026

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

Вопросы профориентации подрастающего поколения продолжают оставаться актуальными во всем мире, что закреплено, в том числе на законодательном уровне. Всеобщая декларация прав человека ООН (1948 г.) провозглашает право каждого человека на самореализацию, на труд и на обучение. Конвенция Международной организации труда (МОТ) №142 (1975 г.) «О профессиональной ориентации и профессиональной подготовке в области развития людских ресурсов» предусматривает всесторонне скоординированную политику и программу профессиональной ориентации и профессиональной подготовки каждого государства-члена организации. Рекомендация МОТ №136 «О специальных программах обеспечения занятости и подготовки молодёжи в целях развития» (1970) затрагивает вопросы профориентации и переподготовки кадров. В Европейской социальной хартии (вступила в силу в 1965 г.) провозглашается принцип свободного выбора профессии, обозначена необходимость учёта личных качеств человека, его профессиональных возможностей в целях профессионального выбора и профессиональной карьеры. В Конвенции ЮНЕСКО «О техническом и профессиональном образовании» (1989) профориентация рассматривается как непрерывный процесс и важный элемент образования, направленный на оказание помощи человеку в выборе правильного вида профессиональной деятельности. Инчхонская декларация по повестке дня в области образования до 2030 года и Рамочная программа действий «Образование 2030» [1], принятые в 2015 году на Всемирном форуме в Инчхоне (Республика Корея) включают положения о профессиональной подготовке и навыках, необходимых для адаптации к рынку труда [2].

Актуальность профориентации на современном этапе обусловлена рядом социально-экономических, технологических и культурных трансформаций, влияющих на рынок труда и образовательные системы в глобальном и локальном масштабах. Современный этап развития общества характеризуется высокой степенью неопределенности и быстротой изменений, что делает профориентацию не просто полезным, а необходимым инструментом в обеспечении устойчивого развития трудового потенциала общества и успешной самореализации личности в условиях цифровой экономики и социального многообразия.

С 1 сентября 2023 года в Российской Федерации во всех общеобразовательных организациях для обучающихся 6-11 классов введена единая модель профориентационной деятельности – Профминимум [3]. Профминимум представляет собой единый универсальный минимальный набор профориентационных практик и инструментов, направленных на профессиональное самоопределение и ориентацию школьников, формирование у них готовности к выбору профессионального пути и адаптации на рынке труда. Одним из 7 направлений Профминимума является организация деятельности профильных предпрофессиональных классов, которые позволяют обучающимся на этапе школьного обучения глубже познакомиться с конкретной профессией или родом деятельности и сформировать у школьников осознанное отношение к профессиональному выбору. Предпрофессиональное обучение – это такой вид профильного обучения в старшей школе, который позволяет отразить в образовательной программе углублённое изучение отдельных учебных предметов, содержание образования обогащается различными практиками профессиональной деятельности, школьники получают возможность познакомиться с предприятиями-работодателями, вузами, осуществляющими обучение в соответствующей сфере деятельности [4].

Широкое распространение среди профильных предпрофессиональных классов получили профильные психолого-педагогические классы (ПППК), которые являются важным звеном в системе непрерывного педагогического образования и позволяют сформировать у школьников осознанное отношение к выбору педагогической профессии, с одной стороны, и развить базовые педагогические компетенции, необходимые в абсолютно разных профессиях и в личной жизни (как будущим родителям), с другой стороны. Кроме того, одним из главных направлений, обозначенных в «Концепции подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 2030 года», является повсеместная организация педагогических классов, которые в условиях непрерывного образования призваны содействовать ранней профориентации школьников на педагогические профессии и формированию профессионально-образовательной траектории у выпускников школы.

Идея создания ПППК не нова, своими истоками она уходит во вторую половину XIX века и связана с именем К.Д. Ушинского, но с 2021 года в Российской Федерации началось возрождение педагогических классов, которое ознаменовалось и обновлением нормативной базы: Концепции профильных психолого-педагогических классов [5], Методических рекомендаций для общеобразовательных организаций по открытию классов «Психолого-педагогической направленности» [6]. К 2025 году в России функционирует около 9000 профильных психолого-педагогических классов.

Вопросы профориентации и подготовки педагогов привлекают внимание исследователей во всем мире. В.Н. Сее и S. Gorard обращают внимание на то, что для обеспечения высокого уровня образования ключевое значение имеют квалифицированные и знающие учителя [7]. При этом Z. Wang и др. отмечают, что уровень стресса у учителей выше чем у других профессиональных групп во многих странах, что ведёт к высокой текучести кадров [8]. E. Smerplass, J. K. Schmees, H. Leiflufsgud, указывают на необходимость выявления профессиональной направленности и мотивации выпускников, поступающих на педагогические специальности [9]. Важным также представляется изучение мотивов и ценностей, которыми руководствуются молодые люди при выборе или невыборе карьеры педагога [10].

Отдельным вопросом исследований в области профессионального развития учителей стали модели непрерывной подготовки [11], профессионального становления [12] и профессионального развития [13], а также практик и форматов профессионального развития [14] и повышения квалификации педагогов [15]. Как указывают зарубежные исследователи (M. McMahon & M. Watson), педагоги должны быть готовы к ранней профориентации, которая имеет развивающий характер и обучает развитию карьеры с детства [16]. Кроме того, множество исследований посвящено применению игровых технологий в профориентационной работе: как фактора повышения мотивации [17], в условиях частных школ [18], с применением цифровых технологий [19].

В современных исследованиях психолого-педагогический класс рассматривается как социокультурный и социально-экономический феномен (О. ГЯкимов [20]), как субъект и как средство развития воспитательной системы школы (А. К. Шленёв [21]), как механизм развития педагогического образования (В. Ф. Габдулхаков [22]), как субъект процесса становления допрофессионально-педагогической компетенции старшеклассников (К. Н. Скударёва, В. Н. Бенин [23]).

Анализ педагогических публикаций последнего времени показывает, что всплеск научного интереса к деятельности профильных психолого-педагогических классов связан новым этапом их практической реализации в Российской Федерации.

Работы современных исследователей посвящены отдельным содержательным и организационным аспектам деятельности ПППК. Так, в работе О.Н. Акинъшиной рассматриваются формирование и развитие личностных качеств у обучающихся ППК [24], Р.У. Арифудиной и соавторы определяют понятие педагогического мировоззрения обучающихся ППК [25], Л.В. Байбородова показывает место ППК в воспитательной системе образовательной организации [26], А.С. Прончатова определяет актуальность формирования информационной компетентности обучающихся ППК [27], Л.В. Рахматуллина профильный психолого-педагогический класс рассматривается как ресурс развития личности обучающихся [28]. Одним из перспективных направлений в развитии деятельности ППК является педагогизация социальной и образовательной среды, приобщение учащихся ППК к проектированию и реализации социальных и образовательных программ конкретного региона, способных учесть перспективы его развития [29].

Опыт работы с психолого-педагогическими классами свидетельствует о том, что менее 50 процентов выпускников выбирают педагогическую профессию. Но ценности и смыслы, вкладываемые в ППК гораздо шире – они предполагают формирование общепедагогических компетенций, необходимых в любой современной профессии, формирование педагогической культуры важной для обучающихся как будущих родителей, развитие «гибких навыков» и т. д. На решаемые психолого-педагогическими классами задачи влияет выбор их модели, которые на сегодняшний день характеризуются широким многообразием.

Цель настоящего исследования – теоретически обосновать и спроектировать многоуровневую сетевую модель организации психолого-педагогических классов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве теоретических методов исследования использованы анализ нормативных документов и научной литературы, обобщение, сравнение, систематизация, интерпретация, моделирование. В числе примененных эмпирических методов – анкетирование, анализ продуктов деятельности и проективная методика.

Методологическую базу исследования составили личностно-развивающий, системно-деятельностный, аксиологический, акмеологический, компетентностный подходы.

На протяжении 2023-2025 гг. обучающиеся 6 образовательных организаций г. Воронеж и Воронежской области проходили обучение в рамках внедрения многоуровневой сетевой модели психолого-педагогических классов. В мае 2025 года было проведено исследование с целью изучения представлений старшеклассников о социальной значимости педагогической деятельности и образе современного педагога, в котором приняло участие 240 обучающихся 11 классов. Школьники были поделены на 3 группы:

1 группа (А1) – обучающиеся не из психолого-педагогических классов,

2 группа (А2) – обучающиеся психолого-педагогических классов по программам общеразвивающего уровня,

3 группа (А3) – обучающиеся психолого-педагогических классов по программам предпрофессионального и профессионального уровней.

В ходе проведения исследования были использованы 3 методики: проективная методика «Незаконченные предложения», авторская анкета «Образ современного педагога», анализ продуктов деятельности обучающихся (эссе «Мое отношение к педагогической профессии»).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Одной из особенностей функционирования профильных психолого-педагогических классов на современном этапе является видовое многообразие их моделей. В данном случае мы рассматриваем модель как понимание автором происходящего процесса (теоретическая или концептуальная, или «модель образования») [30]. Модель функционирования профильных психолого-педагогических классов, безусловно, является педагогической и представляет собой схему, отражающую реальный педагогический процесс.

Отметим, что в «Концепции профильных психолого-педагогических классов» отмечается три базовых модели:

1) внутришкольная профилизация – класс создается в школе, базовые и профильные предметы, а также дополнительные курсы реализуются силами самой школы при взаимодействии с заинтересованными участниками;

2) сетевое взаимодействие – модель предполагает кооперацию нескольких общеобразовательных организаций, расположенных в пределах транспортной доступности друг друга;

3) ресурсная модель – выделение одной из образовательных организаций как ресурсного центра [5].

Н. В. Коноплина выделяет: модель школьного педагогического класса как части общей образовательной программы гуманитарного профиля, модель педагогического класса в форме дополнительного образования в вузе, сетевую модель с профилизацией и очным обучением, модель «виртуального» педагогического класса с дистанционной формой обучения, модель «распределенного» педагогического класса [31].

В монографии «Научно-методическое обеспечение организации работы психолого-педагогических классов в различных организационных моделях» представлены внутришкольная модель, сетевая модель, ресурсная модель, виртуальная модель, модель профильных лагерных смен,

модель регионального кластера [32]. В рамках упомянутого исследования нами была предложена сетевая модель организации ППК, но практика работы с ППК с 2021 года демонстрирует необходимость ее дополнения за счет включения многоуровневости, представленной с одной стороны делением по классам (8-9 и 10-11 классы), а с другой по степени углубленности изучаемых программ.

В рамках исследования была разработана многоуровневая сетевая модель психолого-педагогических классов (см. табл. 1).

Таблица 1 Многоуровневая сетевая модель психолого-педагогических классов

Федеральные профориентационные программы					
Педагогические вузы		Общеобразовательные организации		Региональные институты развития образования	
Региональные органы управления образованием					
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КЛАССЫ					
8-9 классы			10-11 классы		
Общеразвивающий уровень	Предпрофессиональный уровень	Профессиональный уровень	Общеразвивающий уровень	Предпрофессиональный уровень	Профессиональный уровень
Организации педагогической направленности (УДО, колледжи, непедагогические вузы, корпоративные университеты)		Региональные профориентационные программы		Интернет-пространство	
				Учреждения дополнительного образования	

Очевидно, что появление сетевых форм организации и реализации различных образовательных процессов востребованы реалиями настоящего времени, когда существуют различные дефициты ресурсов.

Мы под сетевой моделью организации работы ППК будем понимать механизм построения равноправных отношений между образовательными организациями с целью обеспечения качественной профессиональной ориентации обучающихся на педагогические профессии [32].

Особенностями сетевой модели работы ППК являются:

- а) равенство всех участников (образовательных организаций) сети;
- б) отсутствие единого центра или лидера;
- в) важная роль неформальных отношений, личных связей и коммуникаций;
- г) координация работы ППК достигается не командными, а договорными методами [33], что обуславливает отсутствие юридической зависимости между участниками;
- д) высокий уровень обязательств сторон [34].

Причины использования сетевой модели функционирования психолого-педагогических классов:

- необходимость адаптации образовательной организации к постоянным изменениям во внешней среде;
- повышение ценности фактора времени у участников образовательных отношений;
- недостаточной эффективностью традиционных форм кооперации образовательных организаций при решении проблем профориентационной работы;
- постоянное усложнение задач и повышение требований к профессиональной деятельности педагогов образовательных организаций разного уровня;

- поиск возможностей расширения влияния организации на социум, с целью повышения имиджа и привлечения талантливых учеников [32].

Отметим положительные моменты сетевой формы организации ППК:

- прочность и устойчивость, за счет равномерного распределения нагрузки на каждую образовательную организацию, устойчивых связей между ними. При этом при повреждении одной из связей она с успехом может замещаться другими;
- применяется детерминированное управление, суть которого в том, что координация взаимосвязанных элементов устанавливается с помощью заключения контрактов;
- сетевые отношения формируются по принципу комплиментарности: действия одного участника, направленные на решение перспективных задач, способствуют решению в это же время соответствующих задач других участников;
- преодолеваются ошибки, связанные с принятием решений одним человеком [32].

Многоуровневая сетевая модель психолого-педагогических классов – эффективная система ранней профориентации и формирования профессиональных компетенций у школьников, основанная на тесном межведомственном взаимодействии, комплексном развитии кадрового потенциала региона и индивидуальных образовательных траекториях каждого обучающегося.

Ключевые особенности модели:

- Модель носит сетевой характер: возможно объединение нескольких школ, что обеспечивает эффективное использование ресурсов, индивидуальные траектории обучения для школьников, формирование классов с разных организаций и расширение содержания обучения.
- Реализация модели предполагает участие организации разного уровня.
- Классы комплектуются на добровольной основе, но с применением психолого-педагогической диагностики.
- Модель позволяет интегрировать ресурсы региона (школы, вузы, институты развития образования) и использовать их для выстраивания системы непрерывного педагогического образования.

Многоуровневость сетевой модели профильных психолого-педагогических классов представлена следующим образом:

1) Дифференциация по классам: 8-9 и 10-11 классы.

Анализ современной практики и актуальных научных исследований позволил сделать вывод о том, что психолого-педагогические классы в основном затрагивают обучение в 10-11 классе, и все имеющиеся в распоряжение нормативные документы регулируют их деятельность на уровне среднего общего образования. Обучение в эти годы строится с акцентом на профессиональное самоопределение, что позволяет выпускникам более осознанно выбрать дальнейшее образовательное направление.

При этом часть школьников после 9 класса выбирают продолжение обучения в учреждениях СПО, что обусловлено индивидуальными образовательными целями, профессиональными интересами и социально-экономическими факторами. На данный момент психолого-педагогические классы и учреждения СПО взаимодействуют недостаточно системно, что ограничивает возможность построения сквозного образовательного маршрута. Отсутствие интеграции блокирует использование потенциала профориентации и практико-ориентированного обучения в раннем возрасте, снижая эффективность формирования педагогических компетенций.

Обучение в 8-9 классах уместно рассматривать с точки зрения личностно-развивающего подхода (Е. В. Бондаревская, И. С. Якиманская, В. В. Сериков), акцентирующего внимание на развитие ценностно-смысловой сферы обучающихся и формировании механизмов самостоятельного выбора и саморазвития. Для личностно-развивающего подхода характерна ориентация на уникальный субъективный опыт каждого учащегося, выявление и развитие его индивидуаль-

ных способностей, создание условий для их самореализации. Педагог на ступени 8-9 классов становится наставником и координатором, создающим условия для возникновения личностно значимых ситуаций и сопровождения в формировании рефлексивных практик. Личностно-развивающий подход реализуется за счет индивидуализации образовательных маршрутов (программа обучения учитывает разный уровень готовности и мотивации учащихся, вовлекая их в индивидуальные и групповые проекты, творческие задания, ситуационные задачи), создания развивающей образовательной среды, развитие социальной активности обучающихся, систематической рефлексии личных и образовательных результатов.

В рамках системно-деятельностного подхода (А. Г. Асмолов) на ступени 10-11 психолого-педагогических классов центральной идеей является принцип «научить учиться», при котором обучение становится не передачей знаний в готовом виде, а созданием условий для активной, самостоятельной, осмысленной деятельности обучающихся. Системно-деятельностный подход позволяет не только обеспечить глубокое усвоение учебного материала, но и организовать обучение как пространство для личностного и профессионального роста старшеклассников. В процессе обучения акцент смещается с трансляции знаний на создание развивающей образовательной среды, где каждый участник может реализовать свой потенциал и подготовиться к осознанному профессиональному выбору. Подход предусматривает рассмотрение ППК как системы, взаимодействующей с окружающей средой, обладающей множеством взаимосвязанных элементов, а также переход к стратегии социально-профессионального проектирования и развития личности обучающегося.

Важно создавать психолого-педагогические классы не только в 10-11 классах, но и в 8-9 классах, чтобы создать прочную основу для дальнейшего профессионального выбора.

2) Дифференциация по профильности и степени углубленности программы.

В рамках каждой из ступеней (8-9 и 10-11 классы) у обучающихся психолого-педагогических классов существует возможность выбрать один из трех уровней: общепедагогический, предпрофессиональный и профессиональный.

А. Общеразвивающий уровень ориентирован на психолого-педагогическое просвещение школьников, формирование общей педагогической культуры и развитие лидерских и коммуникативных навыков. Он способствует формированию позитивного отношения к роли учителя, развитию эмоционального интеллекта и навыков работы в команде, что является основой для дальнейшего профессионального самоопределения. Кроме того, педагогические компетенции будут полезны школьником как будущим родителям и в дальнейшем в профессиональной деятельности, даже не связанной с педагогической профессией. Важным аспектом является субъектно-ориентированный подход, который стимулирует активную, ответственную позицию учеников и формирует навыки саморегуляции и самореализации.

В 8 классе все школьники обучаются по программе общеразвивающего уровня, в 9 классе у них есть возможность продолжить обучение на первом уровне или перейти на предпрофессиональный и профильный. В 10 классе школьники самостоятельно выбирают программу для обучения или совмещают все 3 уровня за счет модульной структуры и сетевой формы реализации.

Б. Предпрофессиональный уровень предполагает более углубленное изучение психолого-педагогических дисциплин, знакомство со спецификой педагогической профессии. Обучение на предпрофессиональном уровне предполагает участие в волонтерской деятельности, социально-образовательных проектах, психолого-педагогических тренингах, участие в организации мероприятий в образовательной организации. Все вышеуказанные элементы направлены на повышение осознанности в выборе профессии, формирование позитивного отношения к педагогической деятельности, понимание личных возможностей и ограничений, развитие профессионального мышления. Такая гибкость способствует максимальной реализации потенциала каждого ученика и развитию системного понимания профессии.

Предпрофессиональный уровень предполагает сотрудничество с педагогическими вузами, учреждениями дополнительного образования и организациями в области культуры и просвещения, что расширяет возможности для стажировок, участия в профильных мероприятиях и обмена опытом.

В. *Профессиональный уровень* предусматривает получение свидетельства о профессии рабочего/должности служащего в рамках обучения по программам профессионального обучения. Это может быть получение профессии водителя, помощника воспитателя, помощника экскурсовода или др. и позволяет школьникам получить реальные профессиональные компетенции и документы, дающие право на деятельность в определённых профессиях уже во время обучения.

Таким образом, многоуровневая сетевая модель психолого-педагогических классов позволяет формировать индивидуальные образовательные траектории в зависимости от интересов и готовности обучающихся, каждый уровень способствует постепенному усложнению и углублению содержания, развитию практических навыков и профессионального мышления. Между уровнями существует преемственность и взаимосвязь, которые при желании обучающихся, позволяют обеспечивать плавный переход от общего образования к профессиональной подготовке. Кроме того, обучение в психолого-педагогических классах способствует повышению привлекательности педагогической профессии и формированию положительного имиджа педагога.

В 2023-2025 гг. проходила апробация многоуровневой сетевой модели психолого-педагогических классов. С целью изучения представлений старшеклассников о социальной значимости педагогической деятельности и образе современного педагога в апреле 2025 года было проведено исследование, в котором приняли участие 240 обучающихся из 6 общеобразовательных организаций г. Воронеж и Воронежской области, которые были разделены на 3 группы по 60 человек: 1 группа (А1) – обучающиеся не из психолого-педагогических классов, 2 группа (А2) – обучающиеся психолого-педагогических классов по программам общеразвивающего уровня, 3 группа (А3) – обучающиеся психолого-педагогических классов по программам предпрофессионального и профессионального уровней.

В рамках проведения исследования использовались такие методики как «Незаконченные предложения», авторская анкета «Образ современного педагога», эссе «Мое отношение к педагогической профессии».

Методика «Незаконченные предложения» – проективный тест, основанный на принципе свободных ассоциаций. Испытуемому предлагается список незаконченных утверждений, которые необходимо дополнить, основываясь на своих ощущениях и мыслях. Обучающимся был предложен список из 10 утверждений, связанных с отношением к педагогической деятельности и социальной значимости к профессии педагога. Анализ результатов методики позволил выявить следующие качества (как отрицательные, так и положительные), умения и навыки современного учителя в представлении школьников (см. табл. 2).

Таблица 2 Результаты анализа методики «Незаконченные предложения»

Качества и навыки современного учителя (по мнению школьников)	A1	A2	A3
Положительные			
1. Любовь к детям	30 %	43,3%	46,6 %
2. Владение современными цифровыми технологиями	43,3 %	46,6 %	58,3 %
3. Чувство юмора	26,6 %	28,33 %	28,3 %
4. Справедливость	23,3 %	31,6 %	43,3 %
5. Коммуникабельность	41,7 %	43,3 %	48,3 %
6. Ответственность	38,3 %	43,3 %	38,3 %
7. Оптимизм	25 %	26,5%	46,6 %
8. Патриотизм	10%	20 %	36,6 %
9. Трудолюбие	48,3 %	51,6 %	68,3 %
10. Умение найти подход к каждому ребенку	16,6 %	23,3 %	35 %
Отрицательные			
1. Чрезмерная требовательность	46,6 %	41,7 %	43,3%
2. Несдержанность	26,6 %	16,6 %	10 %
3. Равнодушие	28,3 %	25 %	16,6 %

4. Грубость	16,6%	6,6 %	8,3 %
5. Злопамятность	18,3 %	13,3 %	10 %
6. Некомпетентность в учебном предмете	13,3 %	15 %	18,3 %
7. Отсутствие творческого подхода	13,3 %	18,3 %	28,3 %
8. Непоследовательность	8,3 %	10 %	8,3 %
9. Низкий уровень культуры	11,6 %	8,3 %	10 %
10. Конфликтность	16,6 %	13,3 %	8,3 %

Дадим выборочную характеристику качеств и навыков современного учителя по мнению школьников. Любовь к детям является важным качеством для всех групп, однако среди учащихся педагогических классов (особенно на предпрофессиональном и профессиональном уровнях – 46,6%) оно ценится значительно выше. Это свидетельствует о том, что программы предпрофессионального и профессионального уровней более эмоционально ориентированы на взаимодействие с детьми и осознают значимость данного качества в профессии.

Растущий показатель от А1 к А3 (43,3% → 58,3%) в контексте владения цифровыми технологиями отражает понимание роли цифровых компетенций в педагогической деятельности. Значительно выше оценка справедливости у школьников из группы А3 (43,3%) по сравнению с А1 (23,3%), что указывает на понимание важности объективного и честного отношения к ученикам среди будущих педагогов. Отмечается увеличение оценки у школьников педагогических классов (до 48,3%), что соответствует ожиданиям от хорошего учителя как коммуникативно компетентного специалиста.

Значительно выше оценка такого качества как оптимизм на предпрофессиональном и профессиональном уровне (46,6%), по сравнению с менее подготовленными (около 25-26%), что показывает осознание роли позитивного мировоззрения и настроения в их деятельности.

Возрастает в группах с более глубоким погружением в педагогическую деятельность значимость патриотизма как профессионально значимого качества педагога (до 36,6% в А3), что может говорить о формировании по итогам реализации программ предпрофессионального и профессионального уровней ценностных ориентиров, связанных с гражданской позицией.

Самое высокое признание значимости трудолюбия у группы А3 (68,3%), что подтверждает понимание необходимой интенсивности работы в педагогической профессии.

Одна из наиболее часто отмечаемых отрицательных черт во всех группах - это чрезмерная требовательность (около 40-46%), что говорит о том, что строгие требования могут восприниматься как негативный фактор каждой из категорий обучающихся. Показатель такого качества как «равнодушие» падает с 28,3% у А1 до 16,6% у А3, что может отражать либо лучшую коммуникацию с педагогами в классах профильного и предпрофильного уровней, либо более взвешенное отношение к оценке этого качества.

Что касается некомпетентности в учебном предмете, то эта характеристика сохраняется на относительно низком, но возрастающем уровне от 13,3% до 18,3%, что указывает на возрастающую требовательность школьников, ориентированных на педагогическую профессию к профессиональной подготовке учителей. А вот отсутствие творческого подхода отметили 28,3 % школьников из группы А3, которое в ходе освоения программ изучают сущность, значимость и специфику реализации педагогом творческого подхода к организации образовательного процесса и могут проанализировать деятельность педагогов на предмет педагогического творчества.

Снижается с 16,6% у А1 до 8,3% у А3 показатель, связанный с конфликтностью, что опять отражает различия в восприятии педагогического климата между разными группами учащихся.

Таким образом, результаты анализа методики «Незаконченные предложения» демонстрируют тенденцию к более зрелому и системному восприятию качеств и профессиональных требований к современному учителю у обучающихся психолого-педагогических классов, особенно предпрофессионального и профессионального уровней, что важно учитывать при разработке программ их подготовки и проведения профориентационной работы. Обучение в педагогическом классе оказывает выраженное влияние на восприятие образа и имиджа учителя у школь-

ников — оно не только формирует более глубокое и целостное представление о профессии, но и способствует развитию критичного, осмысленного отношения к ключевым личностным и профессиональным качествам педагога.

Кроме того, обучающимся каждой из групп (A1, A2, A3) было предложено написать эссе «Мое отношение к педагогической профессии». Результаты анализа представлены в таблице 3.

Таблица 3 Результаты анализа эссе «Мое отношение к педагогической профессии»

Показатель	Положительное отношение			Отрицательное отношение			Нейтральное отношение		
	A1	A2	A3	A1	A2	A3	A1	A2	A3
Отношение к педагогической профессии	25%	58,3%	90%	23,3%	10%	0%	51,7%	31,7%	10%
Имидж современного педагога	20%	48,3%	46,7%	38,3%	23,3%	16,7%	46,7%	28,4%	36,6%
Привлекательность педагогической профессии	16,7%	46,7%	71,6%	46,7%	26,6%	1,7%	36,6%	26,7%	26,7%
Социальная значимость педагогической профессии	58,3%	78,3%	100%	18,3%	3,3%	0%	23,4%	18,4%	0%
Желание стать педагогом	15%	36,7%	63,3%	66,7%	31,7%	6,7%	18,3%	31,6%	30%

Положительное отношение к педагогической профессии показывает устойчивую тенденцию к росту от группы A1 (25%) к группе A3 (90%), что свидетельствует о значительном повышении интереса к профессии среди школьников, проходящих подготовку на предпрофессиональных и профильных уровнях. Восприятие имиджа педагога положительно оценивается примерно у половины учащихся педагогических классов (48,3% у A2 и 46,7% у A3), тогда как среди непедagogических только 20% выразили положительное отношение. В целом можно говорить о проблеме восприятия имиджа современного педагога и необходимости его формирования в современном обществе.

Школьники из группы A3 (71,6%) считают профессию учитель более привлекательной по сравнению с 16,7% из группы A1. Нейтральное отношение остаётся относительно стабильным (около 26-27%), отражая наличие доли неопределённых или умеренно критических позиций среди всех групп. 100% школьников предпрофессионального и профессионального уровней ППК осознают социальную значимость педагогической профессии, что говорит о полном осознании социальной миссии и значимости профессии будущими педагогами. Желание стать педагогом присутствует у 63,3% у детей из группы A3. Однако, в группе A1 более двух третей школьников (66,7%) не имеют желания к получению педагогической профессии, что указывает на низкую мотивацию к педагогической карьере вне профильной подготовки. Нейтральное отношение в пределах 18-30% отмечается во всех группах, что говорит о наличии неокончательного отношения к профессии у части обучающихся.

Таким образом, обучение по многоуровневой сетевой модели психолого-педагогических классов способствует значительному повышению положительного отношения к педагогической профессии, укрепляет социальную значимость и привлекательность профессии среди школьников. Переход от общей аудитории к предпрофессиональной и профессиональной ориентации связан с резким снижением отрицательных и нейтральных оценок, что отражает формирование чёткого осознанного выбора и мотивации. Анализ эссе «Мое отношение к педагогической профессии» подтверждает стратегическую роль педагогических классов в формировании положительного и осознанного отношения к педагогической профессии и современному образу учителя, что важно для устойчивого развития кадрового педагогического потенциала.

Третьей методикой стала авторская анкета «Образ современного педагога», направленная на выявление представлений школьников о современном учителе – его личностных качествах, профессиональных компетенциях и роли в образовательном процессе. Анализ проведён по следующим ключевым параметрам: личностные качества и ценности учителя, профессиональные компетенции и навыки, эмоционально-психологические характеристики, восприятие роли и статуса учителя в обществе. Результаты представлены в таблице 4.

Таблица 4 Результаты анализа авторской анкеты «Образ современного педагога»

Параметры для анализа авторской анкеты «Образ современного педагога»	A1	A2	A3
Личностные качества	0,6	0,7	0,86
Профессиональные качества	0,4	0,64	0,72
Эмоционально-психологические характеристики	0,32	0,5	0,66
Социальная значимость и имидж профессии	0,46	0,6	0,78

Анализ представленных параметров для трёх групп респондентов авторской анкеты «Образ современного педагога» выявляет определённые закономерности и тенденции в восприятии ключевых аспектов образа учителя. Группы A1, A2 и A3 характеризуются различным уровнем профессиональной ориентированности на педагогическую деятельность. Уровень значимости личностных качеств учителя растёт последовательно от группы A1 до A3. Это говорит о том, что с углублением педагогической подготовки учащиеся всё больше ценят такие качества, как искренняя любовь к детям, справедливость, эмпатия и умение находить индивидуальный подход. Высокие значения в группе A3 отражают профессиональное понимание значимости личностного фактора в педагогической деятельности.

Профессиональные компетенции, включая знание предмета, владение современными технологиями и инновационные методы обучения, также получают более высокую оценку у профильных групп: значимость повышается от 0,40 (A1) до 0,72 (A3), что свидетельствует о формировании более чётких представлений о профессионализме со стороны обучающихся предпрофессионального и профессионального уровней.

Такой показатель как «эмоционально-психологические характеристики» демонстрирует значительную динамику от низкого уровня 0,32 в группе A1 до 0,66 в группе A3, что отражает осознание важности выдержки, стрессоустойчивости, оптимизма, а также умения справляться с эмоциональными и психологическими вызовами профессии. Значение параметра «социальная значимость и имидж профессии» увеличивается с 0,46 до 0,78 от A1 к A3, что демонстрирует рост понимания роли учителя как социально ответственного и значимого участника образовательного процесса и общества в целом.

Данные показатели в совокупности свидетельствуют о значительном изменении восприятия образа современного педагога по мере углубления профессиональной подготовки школьников. Увеличение оценки личностных и эмоционально-психологических качеств подчёркивает переход от поверхностного восприятия к более зрелому и комплексному пониманию педагогической деятельности. Использование методик «Незаконченные предложения», авторской анкеты «Образ современного педагога» и мини-эссе «Мое отношение к педагогической профессии» позволяет проанализировать представления школьников о педагогической профессии, выявить ключевые личностные, мотивационные и ценностные аспекты их отношения к педагогической деятельности. Совместный анализ данных трёх методик позволяет выявить комплексное отношение школьников к педагогической профессии: от бессознательных эмоциональных реакций и мотивационных установок до сформированных представлений об идеальном педагоге и личной готовности к профессиональному выбору. В целом, результаты подтверждают эффективность предпрофессиональной и профессиональной педагогической подготовки как инструмента формирования положительного образа современного учителя, способствующего устойчивому развитию системы образования.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Исследование подтверждает, что обучение по многоуровневой сетевой модели психолого-педагогических классов оказывает значительное влияние на формирование у старшеклассников осознанного и позитивного отношения к педагогической профессии. Учащиеся предпрофессионального и профессионального уровней демонстрируют более зрелое и комплексное восприятие социально значимой роли учителя, его личностных и профессиональных качеств.

Отмечается снижение доли негативных характеристик, связанных с педагогами (например, равнодушие, несдержанность, конфликтность) у обучающихся предпрофессионального и профессионального уровней, что свидетельствует о более сбалансированном и критически осмысленном восприятии профессии среди учащихся профильных классов. Вместе с тем, сохраняется восприятие «чрезмерной требовательности» как негативного свойства, что требует внимания при реализации программы. Эти результаты согласуются с данными исследования Е. Н. Катковой, О. А. Орловой, В. И. Амбросовой, которые указывают на значение коммуникативных и регулятивных качеств педагогов в восприятии школьников и ППК [35].

Анализ эссе и анкет показывает, что положительное отношение к профессии, её привлекательность и социальная значимость существенно возрастают у школьников, проходящих обучение на предпрофессиональном и профессиональном уровнях (до 90-100%). В группах общеобразовательных классов наблюдается значительно более низкий уровень мотивации и положительного восприятия профессии. Обучение в психолого-педагогических классах способствует формированию устойчивого позитивного имиджа учителя и повышению престижа педагогической профессии среди молодежи, что имеет важное значение для обеспечения устойчивого кадрового потенциала системы образования. При этом в исследовании, проведенном в Калининградской области Е. А. Мраморновой, Ю. С. Соловьевой, А. М. Николаенко сделан вывод о том, что одной стороны, ученики ППК признают социальную значимость профессии; с другой — отмечают такие барьеры, как низкий уровень доходов, высокую психологическую нагрузку и повышенную ответственность в отношении своих подопечных [36].

Использование разнообразных методик (проективный тест, авторская анкета, мини-эссе) позволило комплексно оценить мотивационно-ценностные, личностные и профессиональные компоненты отношения школьников к педагогической профессии, что подчеркивает важность многоуровневого и системного подхода к их профессиональному самоопределению.

Таким образом, обучение в педагогическом классе способствует формированию более зрелого, профессионально окрашенного и многогранного понимания образа учителя, делает обучающихся менее подверженными поверхностным стереотипам и более внимательными к реальным профессиональным и личностным качествам педагога, его роли в обучении и развитии личности школьников. Такой подход способствует не только развитию будущих педагогических кадров, но и формированию позитивного имиджа профессии учителя в целом. Это подтверждает высокую актуальность и эффективность предложенной модели как инструмента профориентационной работы и развития профессионального педагогического потенциала в системе образования региона. Результаты исследования рекомендуются к учёту при совершенствовании программ профориентации и педагогической подготовки на уровне общеобразовательных организаций и региональных образовательных систем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследования была разработана и получила первичную апробацию многоуровневая сетевая модель психолого-педагогических классов, а также проведено исследование влияния дифференциации уровней модели на повышение престижа профессии учитель и ее социальной значимости в глазах школьников.

Многоуровневая сетевая модель психолого-педагогических классов представляет собой эффективную систему ранней профориентации и формирования профессиональных компетенций у школьников, основанную на тесном межведомственном взаимодействии, комплексном развитии кадрового потенциала региона и индивидуальных образовательных траекториях каждого обучающегося.

Многоуровневость сетевой модели профильных психолого-педагогических классов представлена дифференциацией по классам (8-9 и 10-11 классы), а также степенью углубленности и профильности изучаемых программ. Общеразвивающий уровень ориентирован на психолого-педагогическое просвещение школьников, формирование общей педагогической культуры и развитие лидерских и коммуникативных навыков. Предпрофессиональный уровень предполагает более углубленное изучение психолого-педагогических дисциплин, знакомство со спецификой педагогической профессии, систему профессиональных проб и практик. Профессиональный

уровень направлен на получение реальной профессии (вожатый, помощник воспитателя и др.), освоение профессиональных умений и приобретение свидетельства о квалификации, что обеспечивает сквозной путь от школьного обучения к трудовой деятельности и дальнейшему профессиональному образованию.

Проведенное в школах г. Воронеж и Воронежской области исследование демонстрирует, что разработанная многоуровневая модель формирует у обучающихся не только профессиональные знания и навыки, но и позитивное отношение к роли учителя и значению профессиональной педагогической деятельности. Это способствует формированию у школьников и их окружения осознанного и уважительного восприятия педагогической деятельности, что важно для школы и общества в целом в контексте преодоления кадрового дефицита и повышения статуса профессии учителя. Кроме того, обучение в профильных психолого-педагогических классах формирует универсальные педагогические и социально-коммуникативные компетенции, полезные не только будущим педагогам, но и всем школьникам как будущим родителям, общественным деятелям и профессионалам в любых сферах деятельности.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках выполнения государственного задания в сфере науки по теме: «Разработка многоуровневой сетевой модели психолого-педагогических классов в контексте интеграции исторических регионов в образовательное пространство Российской Федерации» (номер темы ОТГЕ-2025-0032)

ЛИТЕРАТУРА

1. A/RES/70/1 - Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Available at: <https://docs.un.org/en/A/RES/70/1> (accessed 2 June 2025)
2. Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable Development Goal 4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. Available at: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656> (accessed 2 June 2025)
3. Официальный сайт Министерства Просвещения Российской Федерации. URL: https://edu.gov.ru/career_guidance (дата обращения 13.07.2024).
4. Вачкова С. Н., Петряева Е. Ю., Реморенко И. М., Суменкова Ю. И. Особенности кадрового состава педагогических работников предпрофессиональных классов школ // Перспективы науки и образования. 2024. № 4 (70). С. 696–717. doi: 10.32744/pse.2024.4.43
5. Концепция профильных психолого-педагогических классов. Москва, 2021 URL: https://gimnyagan.gosuslugi.ru/netcat_files/150/2468/Kontseptsiya_pedklassov.pdf (дата обращения: 13.07.2025).
6. Письмо Министерства просвещения РФ от 30 марта 2021 г. № ВБ-511/08 «О направлении методических рекомендаций для общеобразовательных организаций по открытию классов «Психолого-педагогической направленности» в рамках различных профилей при реализации образовательных программ среднего общего образования». URL: <https://rcoko18.ru/upload/medialibrary/ad8/03whu09ffo468q2jhjl3b2wigjpk47zx/2.1.8.1.pdf> (дата обращения 10.06.2025)
7. See B.H., & Gorard S. Why don't we have enough teachers? A reconsideration of the available evidence // Research Papers in Education. 2021. No. 35(4). P. 416–442. DOI: 10.1080/02671522.2019.1568535.
8. Wang Z., Jiang, H., Jin W., Jiang J., Liu J., Guan J., Liu Y., Bin E. Examining the Antecedents of Novice STEM Teachers' Job Satisfaction: The Roles of Personality Traits, Perceived Social Support, and Work Engagement // Behavioral Sciences. 2024. Vol. 14(3). P. 214. DOI: 10.3390/bs14030214.
9. Smeplass E., Schmees J. K., Leiulfsrud H. Global blueprints, national problem constructions and local contradictions in Norwegian teacher training // Cogent Education. 2023. No. 10(2). DOI: 10.1080/2331186X.2023.2256205.
10. Gorard S., Maria Ventista O., Morris R., See B.H. Who wants to be a teacher? Findings from a survey of undergraduates in England // Educational Studies. 2021. No. 49(6). P. 914–936. DOI: 10.1080/03055698.2021.1915751.
11. Pliushch V., Rozhak N., Cherednyk A., Kalynovska I., Honcharuk O., Kuzminskyi A. The System of Future Teachers' Professional Development // Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala. 2021. No. 13(3). P. 51–72. DOI: 10.18662/rrem/13.3/440.
12. Lwin K. K. Teacher Professional Development: Institution-Based Professional Development (IBPD) Centre Myanmar // Technical and Vocational Teacher Education and Training in International and Development Co-Operation: Models, Approaches and Trends / eds. F. Büning, G. Spöttl, H. Stolte. Singapore: Springer Nature. 2022. P. 167–182. DOI: 10.1007/978-981-16-6474-8_11.

13. Heckathorn J., Dotger S. Snacks, shoulders, and sleep: factors that influence teachers' professional development decision-making // *Professional Development in Education*. 2023. P. 1–15. DOI: 10.1080/19415257.2023.2212680
14. Sharma P., Pandher J. S. Teachers' professional development through teachers' professional activities // *Journal of Workplace Learning*. 2018. Vol. 30. No. 8. P. 613–625. DOI: 10.1108/JWL-02-2018-0029.
15. Al-Mahdi O. Action Research and Teachers' Professional Development: Examples and Reflections // *International Educational Research*. 2019. Vol. 20. No. 3. P. 37–46. DOI: 10.30560/ier.v2n3p37.
16. Mary McMahon & Mark Watson. Career development learning in childhood: a critical analysis. *British Journal of Guidance & Counselling*. 2022. Vol. 50: 3. P. 345–350. DOI: 10.1080/03069885.2022.2062701.
17. Jayalath J., Esichaikul V. Gamification to enhance motivation and engagement in blended elearning for technical and vocational education and training. // *Technology, Knowledge and Learning*. 2022. Vol. 27. No. 2. P. 91–118. DOI: 10.1007/s10758-020-09466-2
18. Hutchinson J. Career guidance in five English independent schools // *British Journal of Guidance & Counselling*. 2021. Vol. 46. No. 1. P. 51–65. DOI: 10.1080/03069885.2017.1408775
19. Parola A., Fuccio R. D., Marcionetti J., Limone P. Digital games for career guidance: a systematic review using PRISMA guidelines // *Behaviour & Information Technology*. 2024. Vol. 43. No. 3. P. 475–485. DOI: 10.1080/0144929X.2023.217782
20. Якимов О.Г. Педагогические классы как социокультурный и социально-экономический феномен в историческом аспекте // *Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева*. 2020. № 2 (107). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskie-klassy-kak-sotsiokulturnyy-i-sotsialno-ekonomicheskiy-fenomen-v-istoricheskom-aspekte> (дата обращения: 02.06.2025).
21. Шленёв А. К. Педагогический класс как субъект воспитательной системы школы: дис... канд. пед. наук: 13.00.01. Ярославль, 2000. 222 с.
22. Габдулхаков В. Ф. О механизмах повышения эффективности педагогического образования // *Высшая школа педагогика для образования будущего: коллективная монография / Г.Н. Скударёва, О.А. Милькевич [и др.]; под общ. ред. Г.Н. Скударёвой, О.А. Милькевич. Орехово-Зуево: ГГТУ, 2019. С. 10–17.*
23. Скударева Г. Н., Бенин В. Л. Педагогический класс как субъект допрофессионального педагогического образования // *Педагогический журнал Башкортостана*. 2021. № 3(93). С. 82–94.
24. Акинъшина О. Н. Формирование и развитие личностных качеств у обучающихся психолого-педагогических классов // *Международные передовые практики построения индивидуальной траектории личностного и профессионального роста в системе «школа-вуз-школа»: опыт, риски, перспективы: материалы международной научной конференции. Грозный, 2022. С. 16–21.*
25. Арифудилина Р. У. Формирование педагогического мировоззрения у обучающихся психолого-педагогического класса // *Известия Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота: психолого-педагогические науки*. 2020. № 2 (52). С. 48–50.
26. Байбородова Л. В. Психолого-педагогический класс в воспитательной системе образовательной организации // *Известия Волгоградского государственного педагогического университета*. 2022. № 4 (167). С. 17–22.
27. Прончатова А. С. К вопросу об актуальности формирования информационной компетентности обучающихся психолого-педагогических классов // *Осовские педагогические чтения «Образование в современном мире: новое время – новые решения»*. 2022. № 1-2. С. 410–415.
28. Рахматуллина Л. В. Профильный психолого-педагогический класс как ресурс развития личности обучающихся // *Вестник Набережно-челнинского государственного педагогического университета*. 2022. № S6 (41). С. 51–52.
29. Игнатъева Е. Ю., Певзнер М. Н., Петряков П. А., Ширин А. Г. Психолого-педагогические классы в системе непрерывного образования: поиск оптимальной модели // *Перспективы науки и образования*. 2024. № 4 (70). С. 332–349. DOI: 10.32744/pse.2024.4.21
30. Гусинский Э. Н., Турчанинова Ю. И. Введение в философию образования. Москва: Логос, 2001. 224 с.
31. Коноплина Н. В. Педагогические классы: проблема проектирования образовательных программ // *Вестник Сургутского государственного педагогического университета*. 2021. № 4 (73). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskie-klassy-problema-proektirovaniya-obrazovatelnyh-programm> (дата обращения: 2.07.2025).
32. Научно-методическое обеспечение организации работы психолого-педагогических классов в различных организационных моделях: монография / Ю. В. Кудинова [и др.]. Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2025. 300 с.
33. Аглуцкий И., Кузьмин В. Детерминирование полномочий в коммерческих организациях // *Проблемы теории и практики управления*. 2006. № 12. С. 66–70.
34. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ». URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/-View/0001202009110027?ysclid=lz2nkrmi580697375> (дата обращения: 13.07.2025) .
35. Каткова Е.Н., Орлова О.А., Амбросова В.И. Привлекательность профессии педагога в представлениях школьников профильных психолого-педагогических классов // *Научный аспект*. 2023. № 11. URL: <https://na-journal.ru/11-2023-psihologiya/7231-privlekatelnost-professii-pedagoga-v-predstavleniyah-shkolnikov-profilnyh-psihologo-pedagogicheskikh-klassov> (дата обращения: 13.07.2025).
36. Мраморнова Е. А., Соловьева Ю. С., Николаенко А. М. Отношение старшеклассников психолого-педагогических классов к профессии учителя: результаты социологического опроса // *Научно-методический электронный журнал «Калининградский вестник образования»*. 2025. № 2 (26) / июль. С. 3–15. URL: <https://koirojournal.ru/realises/g2025/09july2025/kvo201/> (дата обращения: 13.07.2025).

REFERENCES

1. A/RES/70/1 - Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Available at: <https://docs.un.org/en/A/RES/70/1> (accessed 2 June 2025)
2. Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable Development Goal 4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. Available at: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656> (accessed 2 June 2025)
3. Official website of the Ministry of Education of the Russian Federation. Available at: https://edu.gov.ru/career_guidance (accessed 13 July 2024).
4. Vachkova S. N., Petryaeva E. Yu., Remorenko I. M., and Sumenkova Yu. I. Features of the Staff Composition of Teachers in Pre-Professional Classes at Schools. *Perspectives of Science and Education*, 2024, no. 4 (70), pp. 696–717. DOI: 10.32744/pse.2024.4.43/
5. The concept of specialized psychological and pedagogical classes. Moscow, 2021. Available at: https://gimnyagan.gosuslugi.ru/netcat_files/150/2468/Kontseptsiya_pedklassov.pdf (accessed 13 July 2025).
6. Letter from the Ministry of Education of the Russian Federation dated March 30, 2021, no. VB-511/08, "On the provision of methodological recommendations for general education organizations on the opening of classes with a psychological and pedagogical focus within various profiles in the implementation of secondary general education programs." Available at: <https://rcoko18.ru/upload/medialibrary/ad8/03whu09ffo468q2jhj13b2wigjpk47zx/2.1.8.1.pdf> (accessed 10 June 2025).
7. See B.H. & Gorard S. Why don't we have enough teachers? A reconsideration of the available evidence. *Research Papers in Education*, 2021, no. 35(4), pp. 416–442. DOI: 10.1080/02671522.2019.1568535
8. Wang Z., Jiang H., Jin W., Jiang J., Liu J., Guan J., Liu Y., Bin E. Examining the Antecedents of Novice STEM Teachers' Job Satisfaction: The Roles of Personality Traits, Perceived Social Support, and Work Engagement. *Behavioral Sciences*, 2024, vol. 14(3): 214. DOI: 10.3390/bs14030214
9. Smeplass, E., Schmees, J. K., Leilufsrud, H. Global blueprints, national problem constructions and local contradictions in Norwegian teacher training. *Cogent Education*, 2023, no. 10(2). DOI: 10.1080/2331186X.2023.2256205
10. Gorard, S., Maria Ventista, O., Morris, R., See, B.H. Who wants to be a teacher? Findings from a survey of undergraduates in England. *Educational Studies*, 2021, no. 49(6), pp. 914–936. DOI: 10.1080/03055698.2021.1915751
11. Pliushch V., Rozhak N., Cherednyk A., Kalynovska I., Honcharuk O., Kuzminskyi A. The System of Future Teachers' Professional Development. *Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala*, 2021, no. 13(3), pp. 51–72. DOI: 10.18662/rrem/13.3/440
12. Lwin K. K. Teacher Professional Development: Institution-Based Professional Development (IBPD) Centre Myanmar. *Technical and Vocational Teacher Education and Training in International and Development Co-Operation: Models, Approaches and Trends* / eds. F. Bünning, G. Spöttl, H. Stolte. Singapore: Springer Nature, 2022, pp. 167–182. DOI: 10.1007/978-981-16-6474-8_11
13. Heckathorn J., Dotger S. Snacks, shoulders, and sleep: factors that influence teachers' professional development decision-making. *Professional Development in Education*, 2023. DOI: 10.1080/19415257.2023.2212680
14. Sharma P., Pandher J. S. Teachers' professional development through teachers' professional activities. *Journal of Workplace Learning*, 2018, vol. 30, no. 8, pp. 613–625. DOI: 10.1108/JWL-02-2018-0029
15. Al-Mahdi O. Action Research and Teachers' Professional Development: Examples and Reflections. *International Educational Research*, 2019, vol. 20, no. 3, pp. 37–46. DOI: 10.30560/ier.v2n3p37
16. Mary McMahon & Mark Watson. Career development learning in childhood: a critical analysis. *British Journal of Guidance & Counselling*, 2022, vol. 50: 3, pp. 345–350. DOI: 10.1080/03069885.2022.2062701
17. Jayalath J., Esichaikul V. Gamification to enhance motivation and engagement in blended elearning for technical and vocational education and training. *Technology, Knowledge and Learning*, 2022, vol. 27, no. 2, pp. 91–118. DOI: 10.1007/s10758-020-09466-2
18. Hutchinson J. Career guidance in five English independent schools. *British Journal of Guidance & Counselling*, 2021, vol. 46, no. 1, pp. 51–65. DOI: 10.1080/03069885.2017.1408775
19. Parola A., Fuccio R. D., Marcionetti J., Limone P. Digital games for career guidance: a systematic review using PRISMA guidelines. *Behaviour & Information Technology*, 2024, vol. 43, no. 3, pp. 475–485. DOI: 10.1080/0144929X.2023.217782
20. Yakimov O. G. Pedagogical classes as a socio-cultural and socio-economic phenomenon in the historical aspect. *Bulletin of the I. N. Yakovlev State Pedagogical University*, 2020, no. 2 (107). Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskie-klassy-kak-sotsiokulturnyy-i-sotsialno-ekonomicheskiy-fenomen-v-istoricheskom-aspekte> (accessed 2 June 2025).
21. Shlenev A. K. The pedagogical class as a subject of the educational system of the school: Diss. Cand. Ped. Sci., Yaroslavl, 2000. 222 p.
22. Gabdulkhakov V. F. On the mechanisms of improving the effectiveness of teacher education. Higher School of Pedagogy for the education of the Future: a collective monograph / G.N. Skudareva, O.A. Milkevich [et al.]; under the general editorship of G.N. Skudareva, O.A. Milkevich. Orekhovo-Zuyevo, GSTU Publ., 2019, pp. 10–17.
23. Skudareva G. N., Benin V. L. Pedagogical class as a subject of pre-professional pedagogical education. *Pedagogical Journal of Bashkortostan*, 2021, no. 3(93), pp. 82–94.
24. Akinshina O. N. Formation and development of personal qualities in students of psychological and pedagogical classes. *International best practices for building an individual trajectory of personal and professional growth in the "school-university-school" system: experience, risks, prospects: proceedings of the international scientific conference*, Grozny, 2022, pp. 16–21.
25. Arifulina R. U. The formation of a pedagogical worldview among students of a psychological and pedagogical

- class. *Proceedings of the Baltic State Academy of the Fishing Fleet: psychological and pedagogical sciences*, 2020, no. 2 (52), pp. 48-50.
26. Baiborodova L. V. Psychological and pedagogical class in the educational system of an educational organization. *Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta*, 2022, no. 4 (167), pp. 17-22.
 27. Pronchatova A. S. On the issue of the relevance of the formation of information competence of students of psychological and pedagogical classes. *Osov pedagogical readings "Education in the modern world: new time means new solutions"*, 2022, no. 1-2, pp. 410-415.
 28. Rakhmatullina L. V. Specialized psychological and pedagogical class as a resource for the development of students' personality. *Bulletin of the Naberezhnye Chelny State Pedagogical University*, 2022, no. S6 (41), pp. 51-52.
 29. Ignatieva E. Yu., Pevzner M. N., Petryakov P. A., Shirin A. G. Psychological and pedagogical classes in the system of continuing education: the search for an optimal model. *Perspectives of science and education*, 2024, no. 4 (70), pp. 332-349. DOI: 10.32744/pse.2024.4.21
 30. Gusinsky E. N., Turchaninova Yu. I. Introduction to the philosophy of education. Moscow, Logos Publ., 2001. 224 p.
 31. Konoplina N. V. Pedagogical classes: the problem of designing educational programs. *Bulletin of Surgut State Pedagogical University*, 2021, no. 4 (73). Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskie-klassy-problema-proektirovaniya-obrazovatelnyh-programm> (accessed 2 June 2025).
 32. Scientific and methodological support for the organization of psychological and pedagogical classes in various organizational models: a monograph / Yu. V. Kudinova [et al.]. Voronezh, Voronezh State Pedagogical University Publ., 2025. 300 p.
 33. Aglutsky I., Kuzmin V. Determination of authority in commercial organizations. *Problems of theory and practice of management*, 2006, no. 12, pp. 66-70.
 34. Order of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, Ministry of Education of the Russian Federation dated August 5, 2020 No. 882/391 "On the organization and implementation of educational activities in the online form of educational programs". Available at: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/-View/0001202009110027?ysclid=lz2nkurmi580697375> (accessed 13 July 2024).
 35. Katkova E.N., Orlova O.A., Ambrosova V.I. The attractiveness of the teaching profession in the representations of schoolchildren of specialized psychological and pedagogical classes. *Scientific aspect*, 2023, no. 11. Available at: <https://na-journal.ru/11-2023-psihologiya/7231-privlekatelnost-professii-pedagoga-v-predstavleniyah-shkolnikov-profilnyh-psihologo-pedagogicheskikh-klassov> (accessed 13 July 2024).
 36. Mramornova E. A., Solovyova Yu.S., Nikolaenko A.M. The attitude of high school students of psychological and pedagogical classes to the teaching profession: the results of a sociological survey. *Scientific and methodological electronic journal Kaliningrad Bulletin of Education*, 2025, no. 2 (26) / July, pp. 3-15. Available at: <https://koirojournal.ru/realises/g2025/09july2025/kvo201/> (accessed 13 July 2024).

Авторы

Фетисов Александр Сергеевич

(Россия, г. Воронеж)

Доцент, доктор педагогических наук, заведующий кафедрой социальной педагогики

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет»

E-mail: asfet-2011@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-6317-5524

Scopus Author ID: 57200323607

Кудинова Юлия Валерьевна

(Россия, г. Воронеж)

Доцент, кандидат исторических наук, доцент кафедры социальной педагогики

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет»

E-mail: kudjulia@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-8118-6737

Authors

Alexander S. Fetisov

(Russia, Voronezh)

Associate Professor, Dr. Sci. (Educ.), Head of the Department of Social Pedagogy

Voronezh State Pedagogical University

Email: asfet-2011@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-6317-5524

Scopus Author ID: 57200323607

Yulia V. Kudinova

(Russia, Voronezh)

Associate Professor, Cand. Sci. (Hist.), Associate Professor of the Department of Social Pedagogy

Voronezh State Pedagogical University

Email: kudjulia@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-8118-6737

Вклад авторов

Фетисов А. С.: концептуализация, методология, программное обеспечение, руководство исследованием

Кудинова Ю. В.: верификация данных, создание черновика рукописи, визуализация

Author's contribution

Alexander S. Fetisov: Conceptualization, Methodology, Software, Supervision

Yulia V. Kudinova: Validation, Writing - Original Draft, Visualization

© Фетисов А. С., Кудинова Ю. В., 2026

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

© Alexander S. Fetisov, Yulia V. Kudinova, 2026

The author's declared no conflicts of interest